

К ВОПРОСУ О ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ

TO THE QUESTION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN THE SYSTEM OF PERSONALITY MOTIVATION

ЛОМОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет».

ЕФРЕМОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

студентка,

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет».

LOMOVA OLGA ALEKSANDROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

FGBOU VO "Petrozavodsk State University".

EFREMOVA LIDIA ALEKSEEVNA,

student,

FGBOU VO "Petrozavodsk State University".

В данной статье рассматривается здоровье и здоровый образ жизни в контексте системы мотивации личности. Представлены результаты пилотного исследования об отношении студенческой молодежи к здоровью и здоровому образу жизни. Определена важность организации здоровой образовательной среды в вузе с целью повышения уровня мотивации студенческой молодежи к здоровому образу жизни, заботе о здоровье. В результате представлены возможные способы повышения ценности здоровья и здорового образа жизни в системе мотивации личности студента.

This article discusses health and a healthy lifestyle in the context of a personality motivation system. The results of a pilot study on the attitude of student youth to health and a healthy lifestyle are presented. The importance of organizing a healthy educational environment at the university was determined in order to increase the level of student youth motivation for a healthy lifestyle and health care. As a result, possible ways to increase the value of health and a healthy lifestyle in the student's personality motivation system are presented.

Ключевые слова: *здоровье, здоровый образ жизни, потребности, деятельность, мотивация личности, студенческая молодёжь.*

Key words: *health, healthy lifestyle, needs, activity, personal motivation, student youth.*

Высшей потребностью каждого человека является здоровье. Одним из приоритетных направлений деятельности вуза выступает деятельность по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни студентов. Как персональная, инструментальная характеристика личности человека, здоровье способствует достижению жизненных целей и удовлетворению различных потребностей человека. Активная профессиональная деятельность, творческая полноценная жизнь зависит от состояния здоровья [1].

По данным статистики, на протяжении последнего десятилетия, показатели здоровья молодых людей продолжают вызывать беспокойство. На здоровье могут повлиять множество факторов, например, такие как: «условия и образ жизни» (50%), «состояние окружающей среды» (20%), «генетический» (15%), «медицинское обеспечение» (15%)». Все факторы связаны непосредственно со здоровьем человека и отражают образ его жизни [1]. Кроме данных факторов следует отметить еще: нерациональное (нездоровое) питание, несоблюдение основных правил режима дня; разные формы табакокурения; показатели двигательной активности современных молодых людей считаются низким [2; 3, с. 900]. Данная проблема заслуживает внимания и проведение исследований.

Объект исследования – здоровье и здоровый образ жизни студенческой молодежи.

Предмет исследования – система мотивации личности студента в контексте здоровья и здорового образа жизни.

Цель исследования – определение мотивационных факторов, влияющих на сохранение и укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» в контексте мотивации личности.
2. Провести анкетирование по выявлению отношения студентов к проблемам здоровья и здорового образа жизни.
3. Определить возможные способы повышения ценности здоровья и здорового образа жизни в системе мотивации личности.

Гипотеза исследования – осознанное стремление к здоровому образу жизни способствует повышению ценности здоровья в системе мотивации личности.

Основными методами исследования являются изучение и анализ литературы, социологический опрос, беседы, обобщение и представление данных.

Рассматривая понятие «здоровье» с позиции Всемирной организации, принято выделять особенности «физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов». Для достойного поддержания собственного здоровья деятельность человека направлена на организацию соответствующего образа жизни, в котором будут отсутствовать факторы, разрушающие здоровье. Понятие «здоровый образ жизни» мы рассматриваем как комплексное понятие, объединяющее факторы, которые способствуют поддержанию и сохранению физического состояния человека на должном уровне и определяют успешную социализацию человека в обществе. Здоровый образ жизни – это образ жизни, при котором происходит снижение риска возникновения заболеваний. Важно чтобы человек сознательно стремился к организации собственного – здорового образа жизни, направленного на сохранение и укрепление здоровья и успешное выполнение своих обязанностей.

Учеными активно исследуются вопросы здорового образа жизни и его влияние на здоровье человека. В ходе исследования проанализированы работы известных ученых Стародубцева М.П., Сапсаевой Т.В. [9], Лубышевой Л.И., Журавлевой И.В. [6], Маратовой А.М. [7], Тимошина М. А., Хабибуллина Г.Ф. [11] и др. Авторы подчеркивают значимость «стимулирование здорового образа жизни» [7]: занятия физической культурой и спортом, правильное питание, жизнь без злоупотреблений, соблюдение элементарных гигиенических требований. Мы разделяем мнение авторов, так как это в значительной степени помогает обучающимся укреплять свое здоровье, правильно организовывать свою жизнедеятельность.

В работах Лисицина Ю.П., Ростовцева В.Н., Кучеренко В.З., Колягиной А.В., Мальцевской М.Л.[3], Югова Е.А., Долгой Н.А., Наймушина А. Г. [8], Дуров А. М. [8], Ушакова Е.В., Воронцов П.Г. [12] и др., раскрываются вопросы организации мероприятий по здоровому образу жизни, повышению мотивации и ценностного отношения к здоровому образу жизни

обучающихся. Несомненно, результаты данных исследований отражают главную идею о том, что для решения проблемы сохранения и укрепления здоровья человека необходимо на уровне образовательной организации проводить работу по обучению молодежи навыкам организации и ведения здорового образа жизни.

В данном случае, в рамках нашей работы, мы рассматриваем следующий аспект: создание в системе образовательной деятельности условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. В период студенческой жизнедеятельности важно заботиться о здоровье: правильно полноценно питаться, соблюдать режим активной деятельности и отдыха, справляться со стрессом, с возникающими трудностями.

Таким образом, актуальность проблемы определяется противоречием между деятельностью, направленной на сохранение и укрепление здоровья человека и недостаточно устойчивой мотивацией на здоровый образ жизни.

Основными компонентами здорового образа жизни следует считать рациональный режим жизнедеятельности, оптимальный двигательный режим, рациональное питание, личная гигиена, закаливание, культура сексуальных отношений, отказ от вредных привычек.

Кратко остановимся на некоторых теоретических аспектах теории мотивации личности.

Во-первых, мотивация личности отражает внутреннюю направленность и отражает целеустремленность человека, определяет его поведение и деятельность.

Во-вторых, мотивация личности многогранна и проявляется в жизненных ситуациях по-разному, в зависимости от возникшей потребности.

Согласно теории мотивации А. Маслоу [5] это «физиологические потребности, потребности в безопасности, принадлежности в любви, уважении и признании, познавательные потребности, эстетические и потребности в самоактуализации» [5, С. 63-78]. Стремясь к достижению потребностей более высокого уровня, таких как, познание, самоактуализация, любовь, признание, важно удовлетворить потребности более низкого уровня. По данной концепции, мотивация личности связана с определением целей и определением способов их достижения.

В работах известного психолога А.Н. Леонтьева [4] отмечается, что «потребности выступают предпосылкой к активной деятельности. На основе потребностей развиваются мотивы деятельности» [4]. Мотивы личности проявляются в различных аспектах жизнедеятельности человека, возникают в многообразии системы потребностей.

Так, согласно теории самоопределения (Ричард Райн и Эрдвард Деци, 1985г.) [10] выделены также такие потребности, как: автономия, связность и компетентность. Автономия рассматривается как потребность в самостоятельности и независимой деятельности; связность – потребность в принадлежности к определенной группе (сообществу); компетентность – способности решить поставленные задачи и достичь определенной цели [10].

Таким образом, мотивация личности и ее влияние на жизнь человека имеют большое значение в разнообразных областях деятельности.

Сохранение здоровья, здоровый образ жизни являются важными составляющими системы мотивации студентов к овладению профессией, к познанию, самоутверждению и счастьем человека. При формировании мотивации к ведению здорового образа жизни у студенческой молодежи необходимо учитывать условия, которые создаются в вузе.

Главным направлением выступает создание здоровой образовательной среды: вооружение студентов необходимыми знаниями, умениями и навыками для ведения здорового образа жизни и побуждение их к сохранению своего здоровья – воспитание культуры здоровья. К мерам, побуждающими студентов вести активный, здоровый образ жизни, могут относиться организация физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, информационно-

пропагандистская работа через информационные источники университета по исследованию и изучению вопросов о компонентах здорового образа жизни.

Материал и методы. В пилотном исследовании (январь – февраль 2023 учебного года) приняло участие 70 студентов (55 девушек и 15 юношей) в возрасте от 19 до 28 лет очной и заочной форм обучения Института физической культуры, спорта и туризма Петрозаводского государственного университета, направление подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль «Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура» – это будущие учителя в предметных областях основы безопасности жизнедеятельности и физической культуры.

Методы исследования: онлайн-опрос, представленный с помощью Google Forms, наблюдение и беседы со студентами.

Все студенты добровольно приняли участие в онлайн-опросе «Отношение студентов к проблемам здоровья и здорового образа жизни». Авторская анкета включала в себя 10 вопросов. Респондентам было предложено дать оценку собственного здоровья по 5-ти бальной шкале; «Что необходимо соблюдать для сохранения здоровья?»; определить приоритет базовых жизненных ценностей – по 5-ти бальной шкале оценить важность ценности; выделить какие факторы риска для здоровья присутствуют в образе жизни студента; ответить на вопрос «Какие оздоровительные мероприятия будут способствовать сохранению и укреплению здоровья?», а также «Какие темы о здоровье интересуют студенческую молодежь?».

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования 92,9% участников опроса считают здоровье главным условием жизнедеятельности. Основными условиями крепкого здоровья 85,7% участников опроса выбрали «Соблюдение правил здорового образа жизни» и «Хорошая наследственность». Наиболее важными условиями для соблюдения мер по сохранению и укреплению здоровья 71,4% студентов выбрали «получение знаний», «регулярные занятия физической культурой и спортом» и «достаточные материальные средства для хорошего питания»; 57,1% респондентов отметили важность «экологических условий» и «возможность консультаций и лечения у хорошего врача».

В ходе опроса был выявлен рейтинг базовых жизненных ценностей в жизнедеятельности студентов. Приоритетными ценностями были определены: благополучная семья, свобода и независимость, любимая работа (успешная учеба), хорошее здоровье, качественное образование и материальное благополучие (85,7% отметили по 5-ти бальной шкале). Для каждого человека ценности имеют определенный смысл. Для студенческой молодежи, которые стоят на пороге вступления в большую самостоятельную жизнь выбор данных ценностей вполне обусловлен. Они получают профессиональное образование, планируют создать семью и как было отмечено выше согласно теории самоопределения, потребность в «автономии – самостоятельная и независимая деятельность [10] присутствует в качестве базовой ценности.

В оценке собственного состояния здоровья (субъективный показатель респондентов) ответы распределились следующим образом:

- здоровье «очень хорошее» – «хорошее» – 62,8% (юноши – 60%, девушки – 63,6);
- здоровье «удовлетворительное» – 22,9% (юноши – 22,9%, девушки – 21,8%);
- есть проблемы со здоровьем (имеются хронические заболевания, состоят на учете у врача, оценили как «плохое») – 14,3 (юноши – 13,3, девушки – 14,5%).

Плохое состояние здоровья молодые люди связывают с частыми простудными заболеваниями, со спортивными травмами, а также с последствиями коронавирусной инфекции (COVID-19).

На вопрос о заболевании в последние 6 месяцев: «обращались ли за медицинской помощью», ответы были следующие: не болели, не обращались – 42,9% студентов; 1 раз обратились к врачу – 14,3%; более 3-х раз были у врача – 14,3%; проходили диспансеризацию – 26,6% студентов. Диспансеризация является обязательной для студентов данного направле-

ния подготовки – это будущие преподаватели основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры. Данная категория студентов принимает активное участие в различных физкультурно-массовых, спортивных мероприятиях, студенты находятся под медицинским контролем.

На вопрос «Достаточно ли вы заботитесь о своем здоровье?» – 58,6% ответили, что «вполне достаточно», 25,7% – «не совсем хорошо забочусь» и 15,7% – «недостаточно». При первых симптомах заболевания 58,6% опрошенных обращаются к врачу. При университете имеется здравпункт, где оказывается терапевтическая помощь. Следует заметить, что с одной стороны молодые люди проявляют потребность обладать хорошим здоровьем, но усилия, которые необходимы для сохранения и укрепления своего физического, психологического состояния порой недостаточны. Причиной такого несоответствия можно считать то, что здоровье в молодом возрасте воспринимается людьми как нечто, безусловно данное, само собой разумеющееся, потребность в котором и осознается, но становится востребованным только в случае его потери – тяжелой травмы, болезни.

При выявлении факторов риска, присутствующих в образе жизни студентов, респонденты отмечают наличие вредных привычек связанных с курением электронных сигарет (или вейпы, кальян), так 14,2% – пробовали курить, курят – 42,9%, не курят и не пробовали 42,9%. Планируют прекратить злоупотреблять курением 26,6% из числа опрошенных. Модные «тенденции» альтернативного курения присутствуют в молодежной среде, курят (пробуют) как юноши, так и девушки, но для большинства студентов это не считается «крутым». В беседах со студентами о недопустимости курения будущим учителям, которые будут говорить школьникам о вреде курения, студенты отвечали, что курят непостоянно и прекращение курения не вызывает желания «закурить». Студенты осознают вред курения и несовместимости данной привычки для людей ведущих активную физкультурно-спортивную деятельность.

В отношении организации питания фаст-фуд у отдают предпочтение 26,6% опрошенных, 71,4% студентов считают, что в основном питаются правильно, но отмечают, что в режиме студенческой жизнедеятельности очень сложно бывает соблюдать режим и рацион питания. Можно отметить, что студенты придают значимость здорового образа жизни и как видно большинство студентов осознают важность правильного и здорового питания для сохранения здоровья.

На вопрос о том, какие используются средства для оздоровления, 71,4% опрошенных ответили, что принимают витамины и предпочитают активный отдых – во внеучебное время (виды физической активности по интересам, посещение фитнес-центров) или, как правило, в каникулярный период – это активный летний или зимний отдых.

Значимость физической нагрузки респонденты осознают и считают, что физическая активность и занятия спортом важны для поддержания здоровья. Студенты регулярно занимаются физической культурой и спортом, и это не только обязательные занятия спортивной направленности, в каникулярный период 92,9% не прекращают заниматься спортом. Мотивация самостоятельных занятий физической активностью обусловлена поддержанием спортивной формы, иметь красивую фигуру, получение удовольствия от занятий, сохранение здоровья на должном уровне.

В соответствии с тем, что в исследовании принимали участие будущие специалисты в области безопасности жизнедеятельности и физической культуры, был задан вопрос о том, какие темы о здоровье, здоровом образе жизни интересуют студентов. Значимыми стали такие темы как: «Половое воспитание» и «Физические упражнения и спорт» (данный вариант выбрали 71,4% респондентов), «Правильное питания» и «Управление эмоциями» (57,1% респондентов), «Лишний вес», «Межличностные отношения» – (28,6% респондентов), в меньшей степени вызывают интерес темы, связанные со злоупотреблениями (алкоголь, курение, наркотики) – 14,3% ответивших. Как видно, студенты настроены на получение допол-

нительных знаний по вопросам здоровьесбережения, правильного питания, занятий физической культурой и спортом.

Таким образом, образ жизни студенческой молодежи имеет свои специфические черты, связанные с особенностями возрастного характера, спецификой учебной деятельности, условиями быта, отдыха и ряда других факторов. Проведенное исследование показало, что молодые люди ориентированы на сохранение и укрепление собственного здоровья, ведение и соблюдение правил здорового образа жизни. Данные результаты соотносятся с данными исследователей [6-9; 11; 12]. Планируется дальнейшее проведение исследование по данной теме, связанное с формированием здорового образа жизни, их личностными особенностями и будущей профессиональной деятельностью.

В заключение отметим, что при определении основных способов повышения ценности здоровья и здорового образа жизни в системе мотивации личности студента можно выделить следующие:

1. Включение здорового образа жизни (его компонентов) в систему жизненных ценностей. Здоровье – главная ценность, и деятельность по его сохранению и укреплению должна стать приоритетной. Для вуза – создание здоровой образовательной среды.

2. Организация правильного питания. Студентам следует обратить внимание на употребление здоровой и сбалансированной пищи вместо еды быстрого приготовления.

3. Активная двигательная деятельность по поддержанию физической формы и уровня здоровья. Регулярные физические упражнения сокращают риск заболеваний, способствуют улучшению психофизического состояния.

4. Получение необходимой актуальной информации и знаний о сохранении и укреплении здоровья, ведении здорового образа жизни. Организация и проведение в вузе открытых лекций, конференций, конкурсов по теме здоровье и здоровый образ жизни, встреч со специалистами.

5. Диспансеризация, профилактические осмотры у врача, своевременное обращение ко врачу при заболевании позволят выявить проблемы здоровья на ранней стадии и предотвратить осложнения.

6. Отказ от вредных привычек.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного человека. URL: <https://clck.ru/345dku> (дата обращения: 04.04.2023).
2. Новое исследование ВОЗ. URL: <https://clck.ru/UUd4P> (дата обращения: 04.04.2023).
3. Колягина А.В. Исследование проблемы формирования здорового образа жизни у младших школьников / А.В. Колягина, М.Л. Мальчевская // Молодой ученый. 2016. № 28 (132). С. 900-903.
4. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: Том 1. М.: Книга по Требованию, 2021. 392 с.
5. Маслоу А.М. Мотивация и личность. 3-е изд. / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2019. 400 с.
6. Журавлева И.В. Здоровье молодежи: возможно ли его улучшить? URL: <https://clck.ru/34Mht>
7. v (дата обращения: 02.05. 2023).
8. Маратова А.М. Здоровый образ жизни – гармония жизни и здоровья человека. URL: <https://clck.ru/34Mhtv> (дата обращения: 02.05. 2023).
9. Наймушина А.Г., Дуров А.М. Условия формирования здоровьесохраняющего поведения студентов // Теория и практика физ. культуры. 2023. № 1. URL: <http://www.teoriya.ru/ru/node/16606> (дата обращения: 03.05. 2023).
10. Стародубцев М.П., Сапсаева Т.В. Взаимосвязь здорового образа жизни и жизнестойкости. URL: <http://www.teoriya.ru/ru/node/15005> (дата обращения: 02.05. 2023).
11. Теория самоопределения: как понять, что вам действительно важно? URL: <https://dzen.ru/a/>

12.ZDwM4U1vQDOCjBDx (дата обращения: 02.05. 2023).

13.Тимошина М.А., Хабибуллина Г.Ф. Актуализация проблемы формирования здорового образа жизни и физической культуры личности студентов вузов. URL: <https://clck.ru/34MJ3j> (дата обращения: 02.05. 2023).

14.Ушакова Е.В., Воронцов П.Г. Отношение к здоровому образу жизни и физкультурно-спортивной деятельности студентов медицинского вуза // Теория и практика физ. культуры. 2023. № 3. С. 38.

© Ломова О.А., Ефремова Л.А., 2023.